

16-17 YOSHLI FUTBOLCHILARNING TEZKORLIGINI OSHIRISH XUSUSIYATLARI

A.A.Tulyaganov

O'zDJTSU: Futbol nazariyasi va uslubi kafedrasida v.b.dotsenti,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14265419>

Annotatsiya. Jamoalar uchun zahira tayyorlash va bolalar-o'smirlar sportini rivojlantirishda Respublika n "O'zbekistonda futbolni rivojlantirishning tashkiliy asoslari va tamoyillarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qaror hech qabul qilinganki, unda mamlakatimizda futbolni rivojlantirishning tashkiliy hamda moliyaviy jihatlari ko'zda tutilgan.

Kalit so'zlar: Tezkorlik qobiliyatlarini tadqiq etish, tezkorlik texnikasini takomillashtirish, Harakat chastotasi, tezkorlik xususiyatlari.

Dolzarliligi. Sportchining musobaqadagi natijasiga ko'pgina omillar ta'sir ko'rsatada va ularning har birini o'rganish bashorat qilish uchun muhim ma'lumotlar berishi mumkin.

Mutaxassislarining mashg'ulot jarayonidagi sharoit hamda o'yinning turli bosqichlari davomida xar xil sharoitlarda futbolchilarda tezkorlikni yuzaga keltirish bilan bog'liq fikrlari qiziqish uyg'otadi. Shuningdek futbolchilarning harakat faoliyatlariga xos individual-alohida hususiyatlari haqidagi axborot ham dolzarb va amaliy jihatdan ahamiyatlidir, chunki u sportchi natijalarini bashorat qilish imkoniyatini beradi.

Tadqiqotning maqsadi. Futbol mashg'ulotlarida tezkorlikning rivojlantirish sharoitlarini o'rganish, yosh futbolchilarning tezkorlik qobiliyatlarini tadqiq etish, tezkorlik texnikasini takomillashtirish.

Tadqiqotning vazifalari. Quyidagilardan iborat

-futbol murabbiylari bilan savol-javob o'tkazish uchun so'rovnomma ishlab chiqarish, ma'lumotlar to'plash, statistik ishlov berish, tahlil qilish;

-tezkorlikning rivojlanish darajasini ko'tarishga imkon beruvchi mashq majmualarini ishlab chiqish;

-tezkorlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan tavsiya etilayotgan mashqlarning samaradorligini aniqlash.

Tadqiqot ob'yekti. Mazkur sport turi bo'yicha mutaxassislar, shuningdek, malaka darajasi xar xil bo'lgan jamoa o'yinchilari.

Harakat va faoliyatlarning tezlik xususiyatlari tezkorlik deb ataladigan umumiy nom ostiga birlashtirilgan. U faoliyatning berilgan sharoitlar uchun eng kam (minimal) vaqt kesmasi mobaynida bajarilishini tavsiflaydi.

Biroq tezkorlikka xos xususiyatlar bir turli emas, ular yo bir-biri bilan bog'lanmagan, yoki juda bosh bog'langan. Harakat faoliyatlarining tezkorlik xususiyatlari sirasiga:

1. Bitta yakka xarakat tezkorligi;
2. Harakat chastotasi;
3. Harakat reaksiyasi tezkorligi kiradi.

Reaksiya vaqti yakka harakatning tezkorligi va harakatlarning eng yuqori (maksimal) chastotasi bilan bog'liq emas. Signallarga javoban tezkorlik bilan reaksiya ko'rsatish mumkinu, lekin harakatlar chastotasi past bo'lishi mumkin va aksincha. Bu ko'rsatilgan tezkorlik hususiyatlari ruhiy-fiziologik mexanizmlarining bir-biridan juda farq qilishi bilan tushuntiriladi.

Xususiyatlarning mustaqilligi qisqa masofalarga yugurishda yaqqol namoyon bo'ladi. Tez start olib, masofada tezlikni yaxshi saqlay olmaslik ham mumkin. Umuman, yugurish tezligi harakatlarning sanab o'tilgan xususiyatlari bilan faqat nisbatan aloqadordir.

U ko'p jihatdan oyoqlar uzunligiga bog'liq bo'lganqadam uzunligi, itarish kuchi bilan, ya'ni harakatlarning tezkorlik hususiyatlariga taalluqli bo'lmagan omillar bilan belgilanadi.

Tezkorlik harakatlarining xususiyatlari orasida bog'liqlikning yo'qligi shunga olib keladiki, tezkorlik sifatining bir mashqdan boshqasiga ko'chishi, odatda, kuzatilmaydi. Uni faqat harakatlar muvofiqlashuviga ko'ra o'hshash bo'lgan holdagina aniqlash mumkin, lekin kishi qanchalik yaxshi shug'ullangan bo'lsa, bunday ko'chish shu qadar kam darajada kuzatiladi.

Shuning uchun umuman tezkorlik sifatini rivojlantirish to'g'risida emas, odam harakatlarining muayyan tezkorlik xususiyatlarini rivojlantirish xususida so'z yuritsak to'g'ri bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi mustakillikka erishgandan sung jismoniy tarbiya va sportga katta e'tibor berilmokda. Respublikamiz sportchilari Osiyo xamda jaxon mikyosidagi musabakalarda yukori natijalarga erishib, Mustakil Prezidenti tomonidan tashkil etilgan. O'zbekiston bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi katta ahamiyat kasb etadi (1.2).

Futbolchining yugurish texnikasi yengil atletikachining yugurish texnikasidan farq qiladi.

Bu tafovut o'yin talablaridan kelib chiqadi. Futbolchi yugurayotgan vaqtda yer sathidan itarilish shiddati pastroq, qadam kengligi ozroq, mushaklar kuchliroq zo'riqtirilgan, qo'l harakatlari jadalligi pastroq bo'ladi. Shuningdek, ko'pgina tadqiqotchilar futbolchining yugurishi ritmik emasligini ta'kidlaydilar, ba'zi hollarda u tez yuguradi, ayrim paytlarda-o'rtacha tezlikda, ba'zan esa juda sekin (14).

Futbolchilar tezkorligi hamda ularni to'g'ri yo'naltirish ko'proq harakat sezgilarining xususiyatlari, diqqatning yo'nalishi, harakat reaksiyasining tezligi va mavjud bilim, tabribaga bog'liq: taktik tayyorgarlik jarayonida bir necha o'yinchilarning o'zaro munosabatlariga asoslangan, raqibning sust yoki faol qarshiligini yengish, darvozani egallash bilan kechadigan bilim va tajriba qo'llaniladi.

1-jadval

Turli biologik yoshdagi yosh futbolchilarning jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari (V.V.Kovalev bo'yicha)

Ko'rsatkichlar	Guruhlar		
	"Qoloqlar"	"O'rtalar"	"Ilg'orlar"
15m.ga joyidan turib yugurish. sek.	2,66±2,4	2,65±0,2	2,60±0,03
15m.ga yugurib kelib sakrash, sek.	2,12±0,02	2,08±0,02	2,03±0,02
30m.ga joyidan turib yugurish. sek.	4,78±0,05	4,73±0,04	4,64±0,04
Maksimal yugurish, 80 m, s.	49,9±0,6	46,3±0,5	45,8±0,3
Joyidan turib yuqoriga sakrash. sm.	33,2±0,8	36,5±1,4	39,4±1,5

Tayyorgarlik vositalarining pedagogik yo'nalishi yillik mashg'ulot siklining ushbu bosqichi vazifalari bilan belgilanadi.

V.V.Kovalev tomonidan tavsiya etilayotgan nagruzkani me'yorlashdagi yondashish.

Yosh futbolchilarda biologik yoshiga qarab guruhlarni shakllantirish va individual-guruhli mashg'ulotlarni qo'llashni nazarda tutadi. afsuski, buni har doim ham amaliyotda qo'llash imkoni yo'q.

XULOSA

1. Jismoniy tayyorgarlik integral darajasi tuzilishini tahlil etish quyidagilarni yuzaga chiqardi:

- Nazorat guruhida faqat 19, 4 % o'yinchilar jismoniy sifatlar rivojining yuqori darajasiga ega;

Sifat arenasida muvaffaqiyatli erishish uchun jamoada yuqori jismoniy tayyorlik darajasiga ega futbolchilar soni 60 % dan kam bo'lmashligi kerak.

2. Taklif etilgan mashqlar majmuidan foydalanish tajriba guruhi futbolchilarida maxsus jismoniy tayyorlikni rivojlantirish darajasini ko'tarish imkonini berdi:

- Tezlik va tezkor-kuch sifatlarini 10,2-11,7 % ga;
- Tezkor-chidamliligini – 8,6 % ga;
- Umumiy chidamlilikni – 13,5 % ga.

Tajriba guruhining yuqori darajadagi maxsus jismoniy tayyorlikka ega bo'lgan futbolchilari soni 62 %ga teng bo'lib, bu model ko'rsatkichlarga muvofiq keladi.

3. Jismoniy tayyorgarlik bo'yicha mashg'ulot dasturlarini bajarish quyidagi usullardan foydalanishni nazarda tutadi: integral, takroriy, o'zgaruvchan usullar.

REFERENCES

1. Iseyev Sh.T. "Sport pedagogik mahoratini oshirish (Futbol)". Darslik. T., - 2018. 312- b.
2. Sh.U.Abidov. Futbol nazariyasi va uslubi. Darslik. "O'ZKITOBSAVDONASHRIYOTI" NMIU. Toshkent-2023, 428 b.
3. O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi Qonuni. 2015 yil 4-sentabr (O'RQ-394 son).
4. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. 2020 yil 23-sentabr (O'RQ-637 son).
5. Tulyaganov A.A.// Futbol nazariyasi va uslubi (Futbol o'yin texnikasi). O'quv qo'llanma // "MAKON SAVDO PRINT" XK, Toshkent-2024, 202 bet.

Qo'shimcha adabiyotlar.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF 5887-sonli Farmoni. 2019 yil, 4-dekabr.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ommaviy va professional futbolni har tomonlama rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-115-sonli Qarori. 2023 yil, 7-aprel.
8. Nurimov R.I. "Yosh futbolchilarni texnik va taktik tayyorlash". O'quv qo'llanma. T., - 2005. 105 bet.
9. Qutlimuratov I.X. Futbolning rivojlanish tarixi, musobaqalarni tashkil etish va o'tkazish. Hakamlik qilish usuliyati. O'quv qo'llanma. Chirchiq-2022. 168 b.

Axborot manbalari.

10. www.Championat.Asia- Futbol yangiliklari sayti
11. www.uz-football.com- O'zbekiston futbol yangiliklari sayti
12. www.Sport.uz - O'zbekiston Respublikasi sport axborot ma'lumotlari bazasi.